

Formação Profissional

Investigação Educacional sobre
teorias, políticas e práticas

Atas do XX Colóquio da Secção
Portuguesa da AFIRSE

Título | Titre

Formação Profissional: Investigação Educacional sobre teorias, políticas e práticas. Atas do XX Colóquio da Secção Portuguesa da AFIRSE

Organização | Organisation

Maria Teresa Estrela, Cármen Cavaco, Patrícia Rosado Pinto, Maria João Cardona, Belmiro Cabrito, Fernando Albuquerque Costa, João Pinhal, Júlia Ferreira e Patrícia Figueiredo.

Ficha Técnica | Fiche Technique

Conceção, composição e grafismo

Patrícia Figueiredo

Miriam Cordeiro

Association Francophone Internationale de
Recherche Scientifique en Éducation

DOI: 10.5281/zenodo.7178751

ISSN: 1954-054X

ISBN: 978-989-8272-17-1

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa

Formação profissional do docente da educação superior no Brasil: A titulação, o regime de trabalho e a oferta de programas de pós-graduação

Alexandre Godoy Dotta

godoyalexandre@uol.com.br

UniBrasil/ PUCPR

Emerson Gabardo

e.gab@uol.com.br

UFPR/PUCPR

Resumo

A investigação tem como objetivo realizar um estudo comparativo de dados a respeito da formação profissional e sobre o regime jurídico de contratação dos docentes atuantes na educação superior em instituições públicas e privadas. Procura também mapear a disponibilidade de oferta de programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil. A pesquisa se desenvolve a partir de estudos focados nos seguintes documentos: 1) Censo da Educação Superior do Brasil (edição de 2010), utilizado para demonstrar o crescimento do número de cursos de graduação e de professores com mestrado e doutorado no ano de 2010 em comparação às edições de 2001 e 2006; 2) Relatório do Conceito Preliminar do Curso (CPC/edição de 2009) do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que é a fonte de análise da diferença do percentual de professores mestres e doutores e o percentual de docentes em regime parcial/integral (não horista) nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas por estado brasileiro e região; e 3) Relatório de Avaliação Trienal (2007-2009) da edição de 2009 realizado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que serviu de documento hábil à percepção da distribuição de programas de pós-graduação também por estado e região do país. No Censo da Educação Superior verificou-se a evolução do número de cursos e de professores com mestrado e doutorado, porém nota-se que a evolução deste crescimento ainda pode ser considerada tímida se comparada à forte demanda existente. Com os resultados do ENADE 2009 foi possível analisar as condições de 210.074 professores e 6.802 cursos de graduação em 22 áreas. Percebe-se que 54% dos professores são mestres e apenas 13% são doutores. Quando se restringe a amostra às IES públicas, 67% dos professores são mestres e 29% são doutores. Já no setor privado 52% dos docentes são mestres e 10% são doutores. Em relação ao regime de contratação pode-se dizer que 48% dos professores no Brasil são horistas. Todavia, enquanto nas IES públicas 88% dos professores possuem regime parcial/integral de trabalho, nas IES privadas apenas 46% dos docentes possuem esta condição. Por fim, com o Relatório da CAPES percebeu-se que a maioria (49%) dos programas de pós-graduação se localizam na região Sudoeste do Brasil, em seguida está o Sul com 20%, Nordeste com 18%, Centro-oeste com 8% e Norte com 5%.

Palavras-chave

Educação superior, desenvolvimento regional, titulação dos professores, pós-graduação.

Résumé

La recherche vise à réaliser une étude comparative des données sur la formation professionnelle et sur le régime juridique de l'embauche des professeurs de l'enseignement supérieur dans les institutions publiques et privées. Il vise également à identifier la disponibilité d'offres des programmes d'études supérieures au niveau de master recherche et doctorat au Brésil. La recherche est développée à partir d'études concentrées sur les documents suivants: 1) Recensement de l'enseignement supérieur au Brésil (édition 2010), utilisé pour démontrer la croissance du nombre des cours universitaires au niveau de licence et des professeurs qui ont un diplôme de master recherche et de doctorat en 2010 par rapport aux éditions de 2001 et 2006; 2) Rapport du Concept Préliminaire du Cours (CPC / édition 2009) de l'Examen National du Rendement des Élèves (ENADE), qui est la source d'analyse de la différence entre le pourcentage des enseignants qui ont un diplôme de master recherche et de doctorat et le pourcentage d'enseignants qui travaillent sous des régimes partielle ou plein (pas

horaire) dans les établissements d'enseignement supérieur (IES) publics et privés, selon chaque état brésilien et chaque région; et 3) Rapport d'Évaluation Triennal (2007-2009) de l'édition 2009 qui s'est tenu par la CAPES (Coordination de Perfectionnement du Personnel de L'Enseignement Supérieur), qui a servi de document juridique à la perception de la distribution des programmes d'études supérieures au niveau de master recherche et doctorat, aussi selon chaque état et chaque région du pays. Dans le Recensement de l'Enseignement Supérieur il y avait une tendance dans le nombre de cours et d'enseignants titulaires d'un diplôme de master recherche et de doctorat, mais il faut noter que l'évolution de cette croissance peut encore être considérée comme timide par rapport à la forte demande existante. Avec les résultats de l'Examen National du Rendement des Élèves (ENADE) 2009 a été possible d'analyser les conditions de 210.074 enseignants et 6.802 cours universitaires au niveau de licence dans 22 domaines. On peut constater que 54% des enseignants sont titulaires d'un diplôme de master recherche et seulement 13% sont titulaire d'un diplôme de doctorat. Lorsque l'échantillon est restreint aux établissements d'enseignement supérieur publics, 67% des enseignants portent un diplôme de master recherche et 29% possèdent un diplôme de doctorat. Dans le secteur privé, 52% des enseignants ont un diplôme de master recherche et 10% ont un diplôme de doctorat. En ce qui concerne le régime d'embauche, 48% des enseignants au Brésil travaillent sous le régime horaire. Cependant, alors que dans les établissements publics 88% des enseignants travaillent sous un régime partiel ou plein, dans les établissements privés seulement 46% des enseignants ont cette condition. Enfin, le rapport de CAPES démontre que la majorité (49%) des programmes d'études supérieures au niveau de master recherche et de doctorat sont situées dans le Sud-Est du Brésil, 20% dans le Sud, 18% dans le Nord-Est, 8% dans le Midwest et 5% dans le Nord.

Mots-clés

Enseignement supérieur, développement régional, titulation des professeurs.

INTRODUÇÃO

A investigação desenvolve-se sobre o campo da educação superior brasileira. Preocupa-se com a questão da qualidade do ensino objetivando-se mapear a situação profissional do docente. O trabalho é técnico-científico e tem como objetivo realizar um estudo comparativo-descritivo de dados a respeito da formação profissional e sobre o regime jurídico de contratação dos docentes atuantes na educação superior no Brasil. O comparativo visa demonstrar as diferenças entre a quantidade de especialistas, mestre e doutores, assim como propicia uma análise do regime de contratação (parcial/integral ou horista) dos professores que exercem suas funções em instituições públicas e privadas, assim como conforme organização acadêmica (faculdades, centro universitário e universidade).

Preocupa-se também em mapear a disponibilidade de oferta de programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil, destacando-se a distribuição de programas por estado e região comparativamente.

A pesquisa guiou-se a partir de estudos focados nos seguintes documentos oficiais: 1) Censo da Educação Superior do Brasil (edição de 2010), utilizado para demonstrar o crescimento do número de cursos de graduação e de professores com mestrado e doutorado no ano de 2010 em comparação às edições de 2001 e 2006; 2) Relatório do Conceito Preliminar do Curso (CPC/edição de 2009) do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que é a fonte de análise da diferença do percentual de professores mestres e doutores e o percentual de docentes em regime parcial/integral (não horista) nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas por estado brasileiro e região; e 3) Relatório de Avaliação Trienal (2007-2009) da edição de 2009 realizado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior), que serviu de documento hábil à percepção da distribuição de programas de pós-graduação também por estado e região do país.

A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E A QUESTÃO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE

É notável o crescimento que ocorreu na educação superior no Brasil no período de 2001 a 2010. Em dez anos o crescimento de matrículas neste grau de ensino obteve um acréscimo de mais de 100%; resultando no crescimento do número de IES (Instituição de Educação Superior) e de profissionais especialistas em promover a educação nesta área, notadamente o número de docentes. O gráfico a seguir mostra o tamanho desta evolução, distinguindo a quantidade de alunos matriculados em cursos de graduação no Brasil nas modalidades presencial e a distância.

Gráfico 1 - Evolução do número de matrículas nos cursos de graduação – Brasil 2001 - 2010 (mec/inep/censo, 2010)

Apesar do avanço nos números quantitativos de alunos, professores e IES, percebe-se uma fraca alteração das condições de contratação dos docentes. O gráfico a seguir mostra a participação percentual de professores por regime de trabalho e categoria administrativa da IES. Percebe-se que nas instituições privadas a maior parte de professores são horistas e nas instituições públicas existe a predominância de professores contratados para docência em tempo integral.

Gráfico 2 - Evolução da participação percentual dos docentes por regime de trabalho e categoria administrativa (pública e privada) – Brasil 2002 - 2010 (mec/inep/censo, 2010)

O gráfico a seguir pontua a evolução do número de professores titulados nos anos de 2001, 2006 e 2010. Percebe-se o crescimento da titulação docente na educação superior, pois o número aumentou de cerca de 190 mil docentes em 2001 para mais de 350 mil em 2010. Destaca-se que em 2001 e 2006 a maioria dos profissionais possuíam titulação máxima como especialista, todavia esta condição só se altera em 2010 quando a maioria dos professores passam a possuir a titulação máxima de mestre. Também é notável o crescimento no número de professores mestres e doutores; no entanto existe predominância de mestres exercendo a profissão. Acredita-se que esta preferencia ocorre em decorrência da menor onerosidade financeira da contratação de professores com a titulação mestre, notadamente quando se está tratando de IES de categoria administrativa privada.

Gráfico 3 - Evolução do número de funções docentes por titulação – Brasil 2001 - 2010

METODOLOGIA E BASE DE DADOS PARA A COMPOSIÇÃO DO ESTUDO

A investigação se guiou pelos dados apresentados pela Avaliação ENADE 2009. A avaliação foi conduzida pelo MEC/INEP com o intuito de avaliar os cursos superiores ofertados no Brasil. Uma síntese de informações de todos os cursos foi disponibilizada no documento CPC Decomposto de 2009. Este documento foi a base de dados para a elaboração do presente estudo. Ressalta-se que na edição 2009 foram avaliados 22 cursos/áreas e sendo levantada a condição de 210.096 docentes.

Destaca-se que dentre outros dados, durante a avaliação do curso, notadamente levantou-se: 1) número total de docentes atuantes; 2) proporção de mestres e doutores; 3) proporção de docentes em regime integral/parcial. O documento apresenta a condição individual de cada curso. Deste modo foi possível calcular a proporção média de professores mestres e doutores e a sua condição de trabalho. Ademais, pôde ser traçado um mapeamento da condição docente por estado e região, e ainda, a condição das IES públicas e privadas comparativamente.

É importante lembrar a singularidade de uma das variáveis na presente investigação. Trata-se no número de docentes. Muitos professores exercem suas profissões em IES diferentes simultaneamente. E em sendo assim, podem estar ligados a mais de uma IES, além de poder trabalhar em mais de um curso. Fato que resulta em uma grande estimativa do número total de professores utilizado como amostragem para desenvolvimento da investigação.

Tabela 1 - dados sobre a avaliação enade 2009 – amostragem

CURSO/ÁREA	Nº DE DOCENTES	%
Administração	64480	31%
Direito	39053	19%
Comunicação Social	22751	11%
Ciências Contábeis	21421	10%
Psicologia	12631	6%
Ciências Econômicas	6439	3%
Turismo	6020	3%
Design	5749	3%
Música	5138	2%
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos	5137	2%
Tecnologia em Marketing	4283	2%
Tecnologia em Processos Gerenciais	2894	1%
Tecnologia em Gestão Financeira	2671	1%
Relações Internacionais	2180	1%
Secretariado Executivo	1846	1%
Teatro	1762	1%
Biblioteconomia	1383	1%
Estatística	1187	1%
Tecnologia em Gastronomia	1055	1%

Tecnologia em Design de Moda	1017	0,5%
Tecnologia em Gestão de Turismo	536	0,3%
Arquivologia	463	0,2%
TOTAL	210096	100%

Os cursos que contribuíram com maior representatividade na amostragem foram os de Administração, Direito, Comunicação Social e Ciências Contábeis. Estes Cursos possuem maior número de professores que os demais. Ressalta-se que, se somados os quatro cursos, eles representam mais de 70% da amostragem estudada. Na seguinte tabela são apresentados os cursos/áreas que foram avaliados no ENADE 2009, assim como denota-se exposto o número de docentes que possui cada curso e sua representação em porcentagem em relação ao total da amostragem estudada.

DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES MESTRES E DOUTORES EM IES PÚBLICAS E PRIVADAS NO BRASIL

A seguir apresenta-se um conjunto de cinco gráficos comparativos destacando a distribuição da média percentual de professores mestres e doutores em IES públicas e privadas nos estados separados conforme as regiões e um gráfico comparativo do despenho das regiões.

Comparativo da região sul

Comparativo da região sudeste

Comparativo da região centro-oeste

Comparativo da região nordeste

Comparativo da região norte

Comparativo entre as regiões

No total constata-se que 54% dos professores são mestres e apenas 13% são doutores. Quando se restringe a amostra às IES públicas, 67% dos professores são mestres e 29% são doutores. Já no setor privado 52% dos docentes são mestres e 10% são doutores.

Na forma como estabelecidos, os dados permitem a identificação de duas conclusões diretas: 1a) o quanto o Brasil é um país com desigualdades regionais do ponto de vista da educação superior formal em relação à titulação (e, portanto, à capacitação e experiência teórico-investigativa dos seus professores);¹ e 2a) o quanto, no Brasil, é importante o

¹ Com razão os estudos clássicos sobre o tema no Brasil, tais como o de Gilberto Bercovici. Cf.: BERCOVICI, Gilberto. **Desigualdades regionais, Estado e Constituição**. São Paulo: Max Limonad, 2003.

ensino superior público, considerando que é neste campo que pode ser encontrada a grande maioria de docentes melhor titulados (apesar da superior quantidade de IES privadas em atividade).²

Qualquer discurso que pretenda incidir nesta seara, notadamente aqueles destinados à consecução de políticas públicas gerais e irrestritas (ou seja, que se direcionem indistintamente à todas as regiões do país, e que tratem tanto de IES públicas como privadas, precisam primeiro refletir sobre esta complexa e desequilibrada realidade). As escolhas públicas em termos de alocação de financiamento, e em relação à regulação por matérias tais como credenciamento e avaliação, devem, sob pena de se tornarem inócuas, considerar as diferenças concretas ora apontadas.

Apesar da tendência tênue de redução nesta área das desigualdades regionais brasileiras, o fato é que a realidade ainda confronta de forma significativa a tentativa de imposição de modelos unificadores (ou seja, de um regime regulatório geral para a educação superior). Mesmo assim, e paradoxalmente, as políticas governamentais de curto e longo prazo no Brasil tendem a não estabelecer parâmetros setoriais e especificadores. O que provoca uma constante falta de sintonia e problemas que geralmente são resolvidos de forma tópica e a posteriori (ao invés de serem abstratas e preventivas).

É por este motivo que se torna adequado o estudo do tema por intermédio de avaliações quantitativas comparativas. Na tabela a seguir, por exemplo, tem-se a distribuição média de mestres e doutores nas instituições públicas e privadas conforme sua organização acadêmica (universidade, centro universitário e faculdades) e o resultado geral brasileiro.

² O que é natural, considerando a história recente brasileira e, até mesmo, a tratativa constitucional do assunto. Cf.: MALISKA, Marcos Augusto. **O direito à educação e a Constituição**. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2001.

Quadro geral de docentes mestres e doutores nas ies do Brasil - por organização acadêmica e dependências administrativas –

EF	UNIVERSIDADE PÚBLICA		UNIVERSIDADE PRIVADA		CENTRO UNIV. PÚBLICA		CENTRO UNIV. PRIVADA		FACULDADE PÚBLICA		FACULDADE PRIVADA		GERAL	
	DR	DR	ME	ME	DR	DR	ME	ME	DR	DR	ME	ME	DR	ME
PR	29%	13%	71%	62%	0%	17%	44%	63%	6%	0,5%	52%	44%	4%	52%
RS	44%	17%	79%	72%	-	14%	-	82%	-	9%	-	66%	17%	72%
SC	30%	9%	78%	57%	17%	9%	62%	47%	-	8%	-	56%	11%	59%
SUL	34%	13%	76%	64%	9%	13%	53%	64%	6%	6%	52%	55%	11%	61%
ES	40%	-	66%	-	-	6%	-	57%	3%	5%	42%	43%	8%	47%
MG	44%	7%	76%	51%	-	8%	-	54%	11%	6%	44%	51%	11%	54%
RJ	61%	13%	88%	53%	-	16%	-	61%	25%	19%	77%	67%	21%	62%
SP	53%	17%	85%	58%	21%	14%	88%	58%	12%	11%	67%	50%	14%	55%
SUDESTE	50%	12%	79%	54%	21%	11%	88%	58%	13%	10%	58%	53%	14%	55%
DF	68%	64%	91%	22%	-	13%	-	58%	-	8%	-	48%	18%	57%
GO	17%	10%	51%	56%	-	6%	-	45%	1%	4%	20%	38%	7%	41%
MS	31%	22%	75%	68%	-	14%	-	57%	-	5%	-	43%	11%	52%
MT	20%	1%	50%	47%	-	2%	-	39%	-	1%	-	23%	4%	31%
CENTRO-OESTE	34%	24%	67%	48%	-	9%	-	50%	1%	5%	20%	38%	10%	45%
AL	23%	27%	56%	66%	-	3%	-	27%	-	4%	-	30%	10%	38%
BA	19%	16%	69%	55%	-	3%	-	43%	-	5%	-	39%	8%	45%
CE	27%	21%	67%	77%	-	-	-	-	-	4%	-	54%	10%	58%
MA	15%	-	49%	-	-	4%	-	42%	-	2%	-	26%	7%	35%
PB	29%	-	77%	-	-	20%	-	56%	17%	4%	56%	49%	15%	61%
PE	37%	23%	80%	78%	-	-	-	-	1%	7%	21%	58%	12%	59%
PI	8%	-	43%	-	-	-	-	-	0%	1%	71%	27%	4%	33%
RN	21%	3%	53%	33%	-	-	-	-	-	6%	-	50%	12%	48%
SE	27%	10%	57%	45%	-	-	-	-	9%	3%	45%	40%	12%	47%
NORDESTE	23%	17%	61%	59%	-	8%	-	42%	7%	4%	48%	41%	10%	47%
AC	15%	-	59%	-	-	-	-	-	-	1%	-	25%	4%	33%
AM	10%	18%	63%	58%	-	4%	-	45%	-	9%	-	51%	9%	53%
AP	8%	-	68%	-	-	-	-	-	-	0,7%	-	22%	1%	27%
PA	38%	13%	65%	54%	-	15%	-	61%	-	7%	-	48%	8%	50%
RO	16%	-	71%	-	-	8%	-	54%	-	3%	-	31%	5%	39%
RR	10%	-	51%	-	-	-	-	-	7%	7%	62%	38%	8%	44%
TO	14%	-	68%	-	4%	10%	23%	56%	1%	3%	7%	19%	5%	30%
NORTE	16%	16%	64%	56%	4%	9%	23%	54%	4%	4%	35%	33%	6%	39%
BRASIL	32%	14%	70%	59%	12%	12%	61%	57%	9%	7%	50%	47%	13%	54%

ANÁLISE PERCENTUAL DOS DOCENTES EM REGIME DE CONTRATAÇÃO PARCIAL/INTEGRAL

Na análise percentual média dos docentes em regime de contratação parcial/integral optou-se pela análise em gráficos estratificados conforme a distribuição em IES públicas e privadas, (com sua organização acadêmica nas cinco regiões e um comparativo entre o desempenho também regional).

Comparativo da região sul

Comparativo da região sudeste

Comparativo da região centro-oeste

Comparativo da região nordeste

Comparativo da região norte

Comparativo entre regiões

Em relação ao regime de contratação pode-se dizer que 48% dos professores no Brasil são horistas. Todavia, enquanto nas IES públicas 88% dos professores possuem regime parcial/integral de trabalho, nas IES privadas apenas 46% dos docentes possuem esta condição.

Talvez este seja um dos dados mais significativos e que merecem atenção. Há uma quantidade expressiva de docentes-pesquisadores no Brasil que não possuem um vínculo efetivo e consistente de trabalho com a sua respectiva IES. E isso denota-se ainda mais patente quando focadas as instituições privadas. Sem um vínculo formal que garanta um número fixo de horas de trabalho, o professor encontra-se em uma posição insegura (pois mutável a cada ano ou, como na maioria dos casos, a cada semestre). O que em geral implica sua vinculação à mais de uma (senão várias) IES. Fenômeno este que é a regra no Brasil, diferentemente da realidade norte-americana e europeia (em que a existência de professores horistas é a exceção).

A fragilidade de vínculo, por sua vez, também reflete na produção científica pessoal e institucional. Neste ambiente, o foco torna-se o ensino e não a pesquisa. O que é também um paradoxo. E mesmo quando realizada pesquisa, ela muitas vezes não possui vinculação direta às linhas de pesquisa do programa (reflexo direto da participação dos professores em mais de um programa, seja de graduação, o que é o mais comum, ou até mesmo pós-graduação).³

Por outro lado, os números demonstram que, neste caso, não há disparidade significativa no tocante ao desenvolvimento regional. A quantidade de professores em regime “não-horista” é bastante semelhante dentro dos grupos de espécies universitárias. A maior diferença ocorre, portanto, não entre as regiões brasileiras, mas entre a natureza das IES. Nas públicas há quase o dobro de docentes em regime parcial/integral do que nas privadas. Dado por intermédio do qual é razoável deduzir que a vinculação das atividades docentes tende a ser muito maior no setor público que privado (pois o regime docente é mais estável).

Para aprofundar a questão mediante dados pormenorizados, a seguinte tabela preocupa-se em demonstrar o desempenho percentual médio de docentes em regime de contratação parcial/integral – por organização acadêmica e dependências administrativas por estado individualmente.

³ Não é sem razão que a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (entidade responsável pela pós-graduação *stricto sensu* no Brasil) está editando normas limitadoras, com o objetivo de impedir que os professores possam vincular-se a mais de uma (em algumas situações excepcionais duas) IES.

PERCENTUAL DOS DOCENTES EM REGIME DE CONTRATAÇÃO PARCIAL/INTEGRAL

EF	UNIVERSIDADE		CENTRO UNIV.		FACULDADE		GERAL
	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	
PR	99%	48%	100%	48%	71%	33%	49%
RS	100%	65%	-	50%	-	29%	56%
SC	76%	62%	62%	39%	-	36%	53%
SUL	92%	58%	81%	46%	71%	33%	53%
ES	100%	-	-	53%	81%	41%	47%
MG	98%	53%	-	45%	-	63%	33%
RJ	99%	52%	-	51%	80%	39%	55%
SP	80%	56%	67%	43%	25%	37%	44%
SUDESTE	94%	54%	67%	48%	62%	45%	45%
DF	100%	88%	-	39%	-	35%	56%
GO	83%	53%	-	32%	74%	42%	52%
MS	87%	87%	-	63%	-	58%	72%
MT	100%	74%	-	33%	-	36%	48%
CENTRO-OESTE	93%	76%	-	42%	74%	43%	57%
AL	98%	73%	-	6%	-	42%	53%
BA	98%	60%	-	47%	-	41%	51%
CE	100%	65%	-	-	-	62%	70%
MA	85%	-	-	86%	-	55%	68%
PB	98%	-	-	100%	100%	43%	70%
PE	100%	22%	-	-	8%	51%	54%
PI	100%	-	-	-	100%	68%	79%
RN	100%	52%	-	-	-	47%	68%
SE	100%	54%	-	-	100%	45%	65%
NORDESTE	98%	54%	-	60%	77%	50%	64%
AC	100%	-	-	-	-	21%	40%
AM	77%	93%	-	38%	89%	61%	64%
AP	100%	-	-	-	-	40%	46%
PA	100%	39%	-	82%	-	45%	55%
RO	100%	-	-	98%	-	54%	64%
RR	81%	-	-	-	96%	47%	63%
TO	84%	-	0%	67%	31%	35%	42%
NORTE	92%	66%	0%	71%	72%	43%	53%
BRASIL	94%	59%	65%	45%	50%	40%	52%

DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL

Finalmente, com base no Relatório da CAPES percebeu-se que a maioria (49,6%) dos programas de pós-graduação está instalada na região Sudoeste do Brasil, na sequência está o Sul com 20%, Nordeste com 18%, Centro-oeste com 8% e Norte com apenas 5%. Tal situação implica na identificação de forte centralização e significativa desigualdade em termos de desenvolvimento regional no país. A concentração de programas na região Sudeste e, especialmente, São Paulo, acarreta consequências negativas não somente para a possibilidade de formação profissional em diversas partes do país, como também inibe a incrementação intelectual e científica fora do eixo central.

Distribuição de programas por região

Vê-se bem que quando a análise é realizada por estado do país destaca-se a condição do estado de São Paulo com 25,6% dos programas de pós graduação instalado no país. Na segunda posição está o Rio de Janeiro com 12,5%, na sequência Minas Gerais (9,8%), Rio Grande do Sul (9,2%), Paraná (6,6%), Bahia e Santa Catarina empatados com (4,1%). Situação esta que gera efeitos também para a instalação de infraestrutura em geral. Regiões com maior grau de educação superior costumam receber mais investimentos não só em educação, mas em outras searas complementares (tais como saúde e transportes).

A título de detalhamento, pode ser observada a tabela abaixo:

Distribuição de programas por estado

EF	ME	DR	ME E DR	ME PROF	TOTAL	%
PR	93	2	77	10	182	6,6%
RS	90	1	138	24	253	9,2%
SC	47	1	49	15	112	4,1%

ES	31	0	10	3	44	1,6%
MG	115	3	132	20	270	9,8%
RJ	86	2	203	53	344	12,5%
SP	150	13	481	59	703	25,6%
DF	34	0	59	10	103	3,8%
GO	37	2	14	4	57	2,1%
MS	25	0	5	3	33	1,2%
MT	20	0	3	0	23	0,8%
AL	17	0	3	0	20	0,7%
BA	55	4	41	12	112	4,1%
CE	37	2	30	9	78	2,8%
MA	15	0	3	0	18	0,7%
PB	38	4	20	1	63	2,3%
PE	39	2	56	12	109	4,0%
PI	18	0	1	0	19	0,7%
RN	29	1	20	2	52	1,9%
SE	14	0	6	1	21	0,8%
AC	5	0	0	0	5	0,2%
AM	26	0	15	4	45	1,6%
AP	2	0	1	0	3	0,1%
PA	31	2	19	2	54	2,0%
RO	7	0	2	0	9	0,3%
RR	4	0	0	0	4	0,1%
TO	5	0	1	1	7	0,3%
BRASIL	1070	39	1389	245	2743	100%

Os menores números pertencem aos Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Sergipe e Mato Grosso do Sul com menos de 1% dos programas de pós-graduação cada. Obviamente que nestes Estados o investimento em tecnologia e inovação é absolutamente menor que nos Estados do Sudeste, por exemplo. O que implica em um fenômeno de migração estudantil que muitas vezes reverbera na pouca tratativa de temas relevantes para estes ambientes. Haja vista que na academia típica das regiões centrais as temáticas tendem desenvolver-se de acordo com as necessidades do local de investigação (e não dos locais de origem dos pesquisadores, que ficam sempre carentes de núcleos investigativos de seus problemas específicos, num ciclo vicioso inibidor do desenvolvimento regional equilibrado no Brasil).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação teve como objetivo realizar um estudo comparativo de dados a respeito da formação profissional e sobre o regime jurídico de contratação dos docentes atuantes na educação superior em instituições

públicas e privadas. Procurou também mapear a disponibilidade de oferta de programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil.

Percebeu-se que 54% dos professores são mestres e apenas 13% são doutores. Quando se restringe a amostra às IES públicas, 67% dos professores são mestres e 29% são doutores. Já no setor privado 52% dos docentes são mestres e 10% são doutores. O que permite chegar-se à conclusão de que o sistema atual brasileiro é totalmente desigual em termos de titulação docente considerada em função da espécie institucional (se pública ou privada). Ademais, verificou-se como patente o baixo nível de titulação geral dos professores no Brasil (considerando que a maior parte das IES é privada).

Em relação ao regime de contratação pode-se dizer que 48% dos professores no Brasil são horistas. Todavia, enquanto nas IES públicas 88% dos professores possuem regime parcial/integral de trabalho, nas IES privadas apenas 46% dos docentes possuem esta condição. Razão pela qual torna-se razoável concluir que o vínculo profissional e acadêmico docente nas instituições públicas é mais sólido que nas privadas.

Por fim, com o Relatório da CAPES percebeu-se que a maioria dos programas de pós-graduação se localizam na região Sudoeste do Brasil, em seguida está o Sul com 20%, Nordeste com 18%, Centro-oeste com 8% e Norte com 5%. Tal situação denota uma enorme desigualdade regional em termos de ensino e pesquisa no país, o que afeta sobremaneira a possibilidade de um desenvolvimento educacional equilibrado.

REFERÊNCIAS

BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003.

MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2001.

BRASIL. CAPES. Resultados Finais da Avaliação Trienal 2010. Disponível em: <http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/Resultados-Finais-Trienal-2010_2.xls>. Acesso em: 12 jan. 2013.

_____. INEP. Cálculo do índice geral de cursos: nota técnica. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/download/igc/NOTA_TECNICA.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2008a.

_____. INEP. Censo da educação Superior 2010. Brasília: MEC, out. 2011.

_____. INEP. Conceito preliminar de cursos de graduação: nota técnica. Disponível em: <www.inep.gov.br/download/enade/2007/CONCEITO_PRELIMINAR_Educacao_Superior.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2008.

_____. INEP. CPC decomposto. Disponível em:

<download.inep.gov.br/download/enade/2009/cpc_decomposto_2009.xls>. Acesso em: 12 jan. 2013.

AFIRSE2013

Índices

Conferência I - Conceptions de la formation professionnelle et double anticipation	3	A formação inicial em Animação Sociocultural numa Escola Superior de Educação:	133
Conferência II - L'évaluation de la formation: L'évaluation des tâches complexes	19	As perspetivas dos alunos finalistas	133
Conferência III - A formação profissional e "o desejo de futuro"	34	As interfaces do público e do privado e suas implicações para a gestão da Educação Básica e trabalho docente a partir do Programa Gestão Nota 10 (Gn10) do Instituto Ayrton Senna no Estado do Maranhão	147
Mesa Redonda I - Éducation et travail: Malentendus et ambiguïtés d'une relation piégée	43	Caracterização do sistema de formação português: O caso das entidades formadoras acreditadas	159
Mesa Redonda I - Educação e trabalho	44	Programa Certific: Reconhecimento de saberes de trabalhadores de materiais recicláveis, desencontros e contradições frente à regulamentação da política nacional de resíduos sólidos	161
Mesa Redonda I - Educação e trabalho num contexto de incerteza	53	Formação Profissional de Trabalhadores – Paradoxos das Políticas Públicas	172
Mesa Redonda II - Le Compagnonnage, une pédagogie entre Arkhê et Modernité?	54	Former aux métiers de l'enseignement et de l'éducation en France : Analyse et impacts des politiques de formation initiale en vue d'une formation du sujet	180
Mesa Redonda II - Formação Profissional dos jovens brasileiros na atualidade e a manutenção do acesso desigual ao conhecimento	61	A política de avaliação do desempenho docente em Portugal: Qualidade do trabalho docente, do ensino e da formação profissional	181
Mesa Redonda III - La décentralisation de la formation professionnelle. Une injonction internationale pour une politique nationale	72	Caminhos, voltas e reviravoltas de uma "orientação" ministerial para a Educação: o caso da formação profissional no Quebeque	190
Mesa Redonda III - Qualificar para competir e empreender: sobre a subordinação da educação ao vocacionalismo	81	A profissão docente e o eterno retorno à escola: A formação inicial de professores	192
Mesa Redonda IV - A Formação Profissional Contínua em Portugal: Da Formação Tutorial à Aprendizagem Organizacional	82	A formação inicial do professor para atuar na educação básica: Perspectivas atuais	204
Mesa Redonda IV - La formation professionnelle continue en France	105	Formar para a Educação ao longo da vida: Desafios filosóficos, éticos e políticos	205
Perspetivas dos/as educadores/as de infância acerca da aprendizagem das crianças: Dados preliminares de um grupo de educadores/as em formação	120	Políticas de Formação Profissional em Portugal e no Brasil	206
O contributo do Conselho Científico para a Avaliação de Professores para o aprofundamento da construção da identidade profissional dos docentes em Portugal	124		

- Os educadores da Cidadania em contexto escolar – um contributo ao nível da formação inicial e contínua 219
- Violência sexual infantil: Necessidade emergente de formação docente 220
- Principais problemas na formação de profissionais de investigação no campo da educação 234
- Escola sem homofobia: A (im)possibilidade de um programa de formação 236
- O papel da universidade na formação dos profissionais da educação para qualidade e inovação educacional 246
- A importância do conhecimento pedagógico nas políticas de formação profissional 257
- Política de formação do gestor escolar a experiência do curso de especialização em gestão escolar no Piauí 271
- Políticas de formação profissional na modalidade de educação à distância 273
- Programa institucional de bolsas de iniciação à docência/PIBID na formação profissional das académicas do curso de pedagogia 274
- Programa Certific: Política pública de reconhecimento de saberes, tipologia e estudo de caso 289
- A reforma da formação dos professores: Uma orientação europeia afirmada 299
- Uma visão sobre a formação continuada de professores na perspectiva da educação inclusiva 319
- Ensino superior em Portugal: Oferta, extinção e empregabilidade em Portugal 328
- O modelo de formação de professores para a educação básica da universidade aberta do Brasil 329
- Ensino de ciências e sustentabilidade; novas abordagens e processos de organização 340
- Educação e formação profissional: Implicações na formulação de políticas curriculares para a educação profissional no caso brasileiro 341
- Effets politiques des recherches portant sur la valorisation de l'expérience 349
- La formation des chercheurs dans le domaine de l'éducation au Mexique: Le cas de l'Universidad Autonoma de Tlaxcala 350
- Política de pesquisa e formação profissional das carreiras científicas: Desafios da pós-graduação brasileira 351
- A formação dos professores no Brasil: Entre diplomas e certificados 353
- A formação do docente da educação profissional: Uma proposição em estudo/debate 354
- A política de educação de adultos (1999-2012) assenta num dilema? A formação profissional na construção do adulto empregável 355
- A formação profissional nas recentes políticas de educação de adultos: Uma análise comparativa entre Espanha e Portugal 365
- A política de educação de adultos (1999-2012) assenta num dilema? A formação profissional na construção do 382
- Formação de Profissionais de Saúde, Políticas e Bioética no Brasil 392
- A formação do professor da educação em tempo integral 404
- Políticas educativas para a empregabilidade, uma nova geração de políticas? 416
- Políticas de gestão da educação no ensino fundamental e a formação do pedagogo escolar: Compromissos, perspectivas e desafios 418
- Políticas públicas e formação de profissionais da educação 420

Pesquisa em educação e a emergência de diálogos entre a sociedade e os pesquisadores	431	A formação profissional. Modelos e propostas no Ensino Superior	539
Igualdade de género no mundo do trabalho: Possibilidades através do trabalho digno	432	Programa de formação contínua em Matemática: Visão “à distância” de formadores e formandos	541
A formação e a profissionalização de professores no Brasil	442	Contribuições da teoria histórico-cultural à pesquisa em educação matemática: A atividade orientadora de pesquisa	542
Políticas de Formação profissional continuada: Problematizações acerca de políticas curriculares entrecruzadas à formação docente	443	Articulação Investigação Educacional-Práticas dos Professores – Conquistas e desafios dos Eventos Científicos	554
A configuração epistemológica e metodológica das pesquisas na linha de formação de professores dos mestrados em educação da Universidade do estado do Pará	456	O processo tutorial e as competências investigativas na formação inicial de estudantes do curso de Licenciatura em Educação Básica	555
A Formação dos trabalhadores para além da formação orientada para a tarefa	479	Formação inicial e profissional docente: O estágio supervisionado como lócus de desafios e aprendizagens de futuros professores	567
Educação de adultos e a formação dos seus profissionais – Contributos para reflexão	489	Formação Inicial de Professores em Angola: Problemas e Desafios	568
Problematizar e debater práticas de supervisão e a construção colaborativa de conhecimento profissional	490	A prática de pesquisa no estágio curricular supervisionado na formação do pedagogo	569
A construção de um modelo de formação de alternância interativa na formação inicial de professores: Desafios e problemas	500	Públicos e trajetórias de educação profissional no ensino secundário: Contextos, processos e atores	580
Projeto Metas de Aprendizagem - avaliação das aprendizagens no 1º ciclo do Ensino Básico: Os contributos da Formação	507	O papel da investigação na prática pedagógica dos mestrados em ensino	593
Le portefeuille comme stratégie d'enseignement dans la formation des praticiens réflexifs. Le cas du baccalauréat en éducation	523	O papel dos formadores na investigação das práticas formativas	595
Experiências investigativas em contextos reais de ciência – Uma possível abordagem na formação de professores do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico?	524	A formação didática de educadores/professores na área de Didática de Estudo do Meio: Análise de uma experiência de formação centrada no ensino da História a crianças	597
O contrato de trabalho de aprendiz e a formação profissional prática	537	Formação de professores para a resolução de conflitos na escola	599

- Formação Docente e Licenciaturas Interdisciplinares: O caminho percorrido pela Universidade Federal do Maranhão 609
- Apontamentos sobre a dinâmica formativa numa associação de bairro, em articulação com a formação escolar 610
- A construção do professor reflexivo no contexto da Prática de Ensino Supervisionada. Potencialidades e limites da utilização da linguagem escrita 611
- A prática pedagógica do docente no atendimento educacional ao escolar em tratamento de saúde: Metodologia inovadora 613
- Contribuições do tutor na organização do trabalho pedagógico na educação a distância 622
- Perspectivas da economia solidária na educação profissionalizante de adultos: Estudo de caso de empresa júnior em curso de administração 632
- Currículo e práticas docentes num contexto haliêutico 639
- Contributos da Investigação-ação no desenvolvimento profissional: Um percurso de inovação 641
- Trabalhando com a morte em projetos escolares: Possibilidades de ação para professores que lidam com a geração milenium! 651
- Analyse des modalités de transmission et pratiques Langagières dans trois contextes d'apprentissage en lycée professionnel (maintenance automobile) 660
- Pesquisar e formar na perspectiva colaborativa crítico-reflexiva 662
- Desenvolvendo a atenção dos alunos do ensino fundamental I 674
- Profissionalização em serviço para professores das escolas profissionais 676
- Formar tutores online: (Para) que competências? 694
- Formação Profissional na Formação Inicial: O Modelo de Estágio do Mestrado em Ensino da Educação Física da Faculdade de Motricidade Humana 706
- Sessão reflexiva: Uma alternativa metodológica para a formação continuada dos professores 707
- Formação de inicial de professores na perspectiva da pesquisa-ação 726
- O que há de novo na Formação Profissional em Portugal. Análise das actas da AFIRSE desde 2002 733
- Para uma formação profissional intercultural? 749
- Novas tecnologias na EPT: Desafios e possibilidades no curso técnico em administração 751
- A formação do docente que atua na modalidade a distância: Para além de uma formação continuada 777
- Uma ação de formação de docentes em regime de blended-learning: Aprender a utilizar novos recursos, adquirir novos conhecimentos e competências, mudar as práticas, aumentar a visibilidade do trabalho docente junto da comunidade educativa 778
- Reconhecimento e validação de adquiridos da experiência (RVAE) militante, entre formação e transformação social 791
- Formação profissional em Espanha: Perspectiva histórica 792
- Défis de la formation professionnelle à l'heure actuelle 793
- La recherche dans la formation professionnelle des enseignants 794
- Uma perspetiva de formação inicial de educadores e professores em Didática de Estudo do Meio: Análise de uma experiência

formativa em ensino experimental das Ciências	795	Avaliação de projetos de orientação, formação e inserção social e profissional para jovens com baixa escolaridade	487
Formation professionnelle, education populaire et pensée libertaire au XXe siècle. Pere Solà Gussinyer, UAB	808	Facetas teórico-conceituais, políticas e ideológicas da avaliação para melhoria da qualidade na/da formação profissional	488
Constituição e organização da rede ibero-americana sobre educação profissional e evasão escolar-rimepes	809	As relações entre mediação pedagógica e avaliação na modalidade EAD	489
Investigar comunidades de aprendizagem: Que contributo para a compreensão do seu potencial emancipatório?	819	Estratégias de avaliação formativa num curso de formação de professores online	499
Formação profissional contínua em contexto de trabalho: Uma investigação sobre as dinâmicas de formação numa grande empresa	821	Políticas de acesso e permanência na educação superior no Brasil (2001 a 2010)	500
O sistema de aprendizagem e trajetórias de transição de jovens entre a escola e o mundo do trabalho: Relação com o saber, formas e temporalidades identitárias	831	Avaliação e formação de professores. Vantagens ou desvantagens?	512
Currículos da educação profissional para adultos trabalhadores	841	Práticas Avaliativas das Atividades de Estágio Supervisionado na Formação de Pedagogos	521
O contributo das didáticas específicas na iniciação à prática educativa	851	Quando a racionalidade instrumental invade a esfera profissional dos professores	522
Formação continuada de professores: O cemitério como proposta prática-pedagógica	853	Avaliação da Formação Contínua de Professores	530
Formação profissional do docente da educação superior no Brasil: A titulação, o regime de trabalho e a oferta de programas de pós-graduação	455	O relatório de estágio em Educação Física – Um registo de preparação para a vida profissional	540
L'autoévaluation au coeur des acquis professionnels dans le dispositif de formation continue du Master de Profesor de LE	472	Formação continuada em educação ambiental: Por uma boa prática pedagógica em sala de aula	541
Prática pedagógica como componente formativo da aprendizagem docente	473	Acompanhamento discursivo dos egressos do curso de design gráfico do Instituto Federal de Pernambuco	554
Formação Inicial de Professores – Mecanismos decisórios dos orientadores das escolas no processo avaliativo dos estagiários	485	Professor e autor na formação profissional e na docência	556
		Inovação e resistência - Formação continuada de professores universitários	565
		Educação, lazer e trabalho: Impressões iniciais sobre interações na educação profissional e tecnológica no Brasil	577

Necessidades de formação contínua de professores: 588	Cursos de proeja em dois institutos federais de educação tecnológica: A permanência escolar em questão 699
Um estudo no município de Benguela 588	Começar de novo - na escola, na profissão e na vida: O mote de um projeto de formação inovador 715
Formação entre professores: A influência do trabalho colaborativo entre professores no seu desenvolvimento profissional 589	Uma pesquisadora atuando como apoio na gestão escolar na possibilidade de refletir sobre a “formação humana” de professores 734
Experiências e Oportunidades de Formação e Desenvolvimento Profissional: Resultados de dois estudos empíricos 590	Formação Contínua e Desenvolvimento Institucional: Desafios e Respostas 735
Trajetórias reveladas: Acesso de trabalhadores técnicos em saúde à pós-graduação 592	A formação em contexto na reconstrução praxiológica 744
Que necessidades de formação sentem os supervisores do ensino clínico de medicina geral e familiar do 6.º ano? 594	Formação de professores 762
Políticas de formação para indústria automóvel no espaço luso-brasileiro: Um estudo comparativo 605	A formação continuada de docentes com a utilização das TICs por meio de ambientes virtuais de aprendizagem na proposta de um currículo que privilegie um paradigma inovador 773
Pensamento e escrita: Mobilidade e experiência estética nos processos de formação 616	Cine debate/ análise fílmica: Um recurso inovador dentro do currículo para professores em formação continuada na modalidade online 787
Conexões de saberes sobre o trabalho: Saúde e segurança na Mineração 628	A formação profissional e desenvolvimento da identidade vocacional 796
Profissionalidade docente: Objeto de recontextualização e de reconfiguração em cursos de formação de professores na universidade? 639	As interações do estudo da arte no processo de ensino e aprendizagem do professor e do aluno 806
Percurso dos jovens após uma saída prematura da formação profissional: A transição da escola ao mundo do trabalho em questão 651	Trajetórias ocupacionais dos agentes comunitários de saúde – Brasil 821
O papel do centro de formação face aos novos desafios da docência 653	Formação de professores para o ensino secundário no Brasil: Tensões entre o realizado e o pretendido 823
As representações de (atuais e futuros/as) professores/as e educadores/as sobre género e cidadania 686	Ressignificar saberes e fazeres: Narrativas das práticas educativas de professores e gestores da educação infantil 834
Motivation à devenir enseignant de la formation professionnelle, sentiment de responsabilité et 697	A formação profissional: Da qualificação à “gestão do não trabalho”. Mutações nas trajetórias e identidades dos técnicos de
pratiques de gestion de classe 697	

- serviço social no sistema de formação profissional português 845
- O trabalho docente nos registros pedagógicos de professores de educação infantil 858
- Formação contínua num grupo de professores de Inglês: Da teoria à prática 870
- Ser professor de educação especial – O contributo da experiência e da formação na reconfiguração de identidades profissionais 882
- Que qualificação é essa? A formação e trajetória profissional de profissionais técnicos em hemoterapia 884
- Formation professionnelle et recherche sur les pratiques: Pour une esquisse de l'« éthique réelle » du métier actuel de formateur d'adulte 885
- O Colégio de Pedro II e a institucionalização do magistério público secundário no Brasil 886
- Formação Pedagógica de Professores do Ensino Superior – Análise da experiência da Universidade Nova de Lisboa 914
- Como os professores se pensaram profissionalmente nos finais da Monarquia 916
- Promover a articulação curricular através de processos de contextualização 918
- Formação de trabalhadores: O diálogo possível entre os saberes tradicionais da vida e das experiências e os saberes das ciências 929
- Reforma do Estado, Política de Saúde e Formação profissional dos trabalhadores técnicos de enfermagem no Brasil na contemporaneidade 931
- Desenvolvimento profissional docente na universidade: Refletindo sobre contributos da formação continuada didático-pedagógica 932
- Atividades estruturadas de equações polinomiais numa abordagem histórica 942
- Professionnalisation des directions d'établissement d'enseignement au Québec 943
- A participação das ONG, de génese local, na promoção e realização de cursos de educação e formação de adultos 960
- Contribution des Universités Québécoises au développement professionnel des gestionnaires d'établissement scolaire : Cas de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) 961
- A evolução da identidade profissional dos níveis médio e universitário através do estágio em educação infantil no Québec ou no exterior 972
- Percursos dos alunos da escola de aprendizes da metalurgia casal 984
- Percursos dos alunos da Escola de Formação da Metalurgia Casal 996
- A formação educacional e profissional inovadora: A práxis do colégio SESI/PR 1007
- A observação colaborativa no contexto de uma sala de aula regular com alunos surdos: Intervenções e aprendizagens 1008
- Formação profissional e juventudes: Dissonâncias entre desejo e necessidade 1009
- A formação em educação inclusiva enquanto mediador de práticas profissionais: Contributos para uma discussão crítica 1019
- Repensar a Formação de Educadores para uma ação educativa integradora 1021
- Educação ambiental e os desafios da formação 1031

- A formação inicial de professores vista pelos estudantes: Um estudo na Universidade do Minho 1045
- Perspetivas sobre a profissão docente e motivações para a formação: Resultados de um estudo empírico 1046
- Prática pedagógica em enfermagem: Nos modos de ensinar o saber cuidar 1047
- Docência no ensino superior: Uma experiência formativa 1048
- Profissionalidade docente na educação superior 1049
- Tornar-se professor: Do profissionalismo adaptativo ao novo profissionalismo dos professores de enfermagem 1059
- Investigação-ação: Atitude investigativa na formação continuada de professores da educação do campo 1082
- Olhares de Educadores e Professores sobre o Ensino das Expressões na Educação Infantil e no 1.º Ciclo do Ensino Básico - Estudo de caso numa escola de estágio 1092
- Os professores, atores na construção da sua profissionalidade: O papel dos saberes experienciais 1105
- A Autoeficácia na Trajetória do Estagiário 1118
- La formation des adultes et l'appropriation d'un référentiel de compétences comme objet frontière 1120
- O apoio ao método de trabalho do educador: o papel didático dos conselheiros pedagógicos dos centros de formação profissional 1121
- Princípios e estratégias formativas para a construção de um olhar especializado na gestão pedagógica da educação infantil 1123
- O Processo de Desenvolvimento Profissional dos Docentes do Ensino Superior que actuam na Formação de Professores 1124
- Feira de negócios informais na escola - FeNIE: Construindo estratégias para inserção no mercado de trabalho 1125
- Prática reflexiva, desenvolvimento e inserção profissional no Ensino em Adaptação Escolar e Social 1133
- Le capital technologique une nouvelle sorte de capital culturel: Une proposition de mesure 1135
- Refletindo sobre o aprender e o não aprender na Instituição Escolar 1136
- Saber e trabalho na Saúde : As Mudanças nos Processos Educacionais para o Trabalhador Técnico da Saúde 1143
- Percursos de reflexão à volta da diversidade, em contextos de educação e formação 1144
- O que nos dizem os alunos dos CEF 1156
- Diversidade sexual como tema na formação docente 1167
- Na escola, com as pessoas da escola - Diários de bordo profissionais e autoformação em cooperação 1178
- Comportamentos de Cidadania Organizacional em Educadores de Infância 1190
- Otimismo académico em escolas portuguesas 1195
- Uma profissionalidade reclamada no 1º CEB em contexto da modernidade tardia 1200
- A formação contínua de professores da Universidade do Porto em período pós-Bolonha: Que lugar para a pedagogia? 1202

- Dimensões da Reforma Educacional Brasileira para atender aos interesses do Capitalismo Neoliberal 1204
- A Pedagogia Universitária nos Cursos das Engenharias da Universidade do Porto a partir do Ponto de Vista dos Professores 1205
- Compreender o trabalho para problematizar a formação humana: quando trabalhar é fazer segurança pública 1206
- Trajectórias sobre a formação de professores no Brasil 1220
- Formação profissional contínua em contexto de trabalho: Uma investigação sobre as dinâmicas de formação numa grande empresa 1231
- Saberes e autonomia no trabalho: Perspectivas para construção da identidade profissional do tecnólogo 1233
- Educação profissional de adultos integrada ao nível médio: Inclusão e integração discente através da gestão do cuidado 1235
- Formação profissional de Educadores de Infância sobre práticas de numeracia no pré-escolar – Da prática coadjuvada à prática autónoma 1245
- Políticas de escolarização e formação profissional da classe trabalhadora no Brasil atual. Exemplos de dualidade educacional de novo tipo 1247
- Paradigmas na docência universitária –O desafio das tecnologias digitais 1248
- A prática de professoras/es em ensino superior na contemporaneidade sob a perspectiva de gênero: Trajetória de (auto) formação contínua 1258
- Educação profissional dos cursos de formação inicial e continuada e técnico em secretário escolar no IFB / Campus São Sebastião – Brasil 1267
- O papel do professor mediante o fracasso escolar 1290
- Iniciação à prática profissional na atual formação para a docência: O que pensam os alunos? 1305
- Formação Pós-Graduada dos Professores nas Escolas: Que impacto nas Escolas e para as Escolas? 1316
- Formação Profissional de Servidores Públicos: Reconhecimento dos Saberes da Atividade de Trabalho 1327
- Percepção dos alunos das Ciências da Educação quanto às suas competências académicas e profissionais e abordagens à escrita académica 1335
- Qualificação do Desenvolvimento Profissional Contínuo - Uma experiência com professores de Educação Física 1344
- Histórias com vida: Uma análise do percurso profissional de adultos em processos de RVCC 1346
- (Trans)Formations des enseignants/ éducateurs: De la formation initiale à l'identité professionnelle 1353
- Mecanismos de regulação no processo de reconhecimento e validação de adquiridos experienciais e a formação de educadores de adultos 1354
- Relato de experiência na Unidade Penal PEC – Penitenciária Estadual de Cascavel - PR – Brasil 1365
- Professores em formação: Docência integrada e trabalho colaborativo 1366
- Profissionalização docente: Saberes dos estudantes de Pedagogia sobre a organização do espaço adequado à criança pequena 1384
- Aspirações escolares em adolescentes com diferentes níveis de envolvimento na escola:

- Um estudo em rapazes e em raparigas
1396
- Profissões desejadas e envolvimento na escola: Um estudo em alunos com e sem retenções 1398
- O sentimento de eficácia pessoal dos estagiários em ensino da adaptação escolar e social 1400
- Enjeux de la pertinence de la formation professionnelle universitaire : Approches, cohérence et paradoxes dans la construction des programmes 1402
- A formação inicial e contínua dos professores: Notas de pesquisa desenvolvida em dois agrupamentos de escolas 1403
- Estudo de caso sobre a relação entre o trabalho coletivo dos professores como Comunidade de Aprendizagem Profissional e a Ecologia da Aula 1417
- Impacto(s) dos doutoramentos realizados pelos docentes do ensino superior português 1419
- O papel da formação profissional nas questões de género na indústria têxtil da Covilhã 1427
- Expectativas dos Alunos de um Curso de Formação Profissional 1439
- O impacto da formação profissional na saúde mental dos trabalhadores em contexto de incerteza 1441
- Avaliação do impacto da formação: As novas competências no posto de trabalho 1452
- Reconstruindo a ética da responsabilidade educativa nos processos de desenvolvimento profissional: Uma experiência de investigação-ação colaborativa 1469
- Avaliação e gestão participativa: Características das publicações em periódicos nacionais de educação e psicologia educacional entre 2000 e 2011 1478
- Práticas pedagógicas de alfabetização: As concepções de uma professora do 2º ano do Ensino Fundamental 1479
- Quel accompagnement pour les étudiants en formation professionnelle? 1491
- Trajetórias de formação do músico de concerto: Um olhar aos casos dos flautistas profissionais no Brasil e em Portugal 1492
- Formação continuada de professores de cursos técnicos à luz do paradigma da complexidade 1498
- Prática pedagógica de professores de educação profissional: Atuação em universidade corporativa 1508
- A construção de saberes no trabalho e a formação profissional: Trabalhadores metalúrgicos em foco 1518
- O impacto da supervisão pedagógica na construção da formação profissional de professores 1533
- Influência da formação contínua na qualidade dos cuidados 1535
- Permanências e distanciamentos da formação inicial nas primeiras práticas docentes relacionadas à matemática 1545
- Análise comparativa das apropriações dos espaços escolares pelos educadores 1546
- Articulação entre a Educação Pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico: Um Projeto nas Escolas de Óbidos 1547
- Extensão universitária: Das políticas de educação às práticas na formação de professores 1557

A democratização da escola pública nas
constituições brasileiras e seus impactos na
formação profissional 1568

A importância da formação no contexto de
trabalho para a qualificação da organização
escolar 1579

- A. Macedo, 490
A. Vitor Guimarães, 577
Adélia Costa, 488
Adorinda Gonçalves, 1305
Adriana A. Faria, 418
Adriana Regina Braga, 454
Albêne Lis Monteiro, 456
Albino Lopes, 82
Alcina Martins de Souza, 1267
Alda Bernardes, 479
Alessander Ferro, 1233
Alexandra Almeida, 592, 821
Alexandre Godoy Dotta, 455
Amália Maiato, 588
Ana Almeida, 1396, 1398
Ana Amélia Maciel, 639
Ana Caseiro, 589
Ana Coelho, 120, 1190
Ana Forte, 590
Ana Gama, 686, 735
Ana Margarida Campello, 592, 821
Ana Margarida Veiga Simão, 274
Ana Maria Melo, 1092
Ana Maria Tavares Simões, 133
Ana Martins, 489
Ana Mouraz, 918
Ana Paula Curado, 124
Ana Paula Pereira, 594
Ana Pires Sequeira, 500
Ana Rita Faria, 507, 1316
Ana Rita Sulz, 605
Andreia Aparecida Marin, 616
Ângela Beatriz Cavalli, 1327
Ângela Petrus, 628
Ângela Rodrigues, 733, 1124
Angelina Sanches, 1305
Antônia V.S. Aranha, 577
Antônia Vitória, 1206
António Andrade, 1452
António Bento, 1335
António Duarte, 1417
António José Almeida, 159
António Pedro Duarte, 1118, 1344, 706
António Sousa Alves, 147
Aparecida Volupca, 204
Arlinda Moreno, 592, 82100
Assis Francisco de Castilhos, 161, 289
Áurea Maria Costa Rocha, 639
Barbara Duc, 651
Belén Cruz Maya, 523
Belmiro Cabrito, 328
Bento Cavadas, 555
Bianor Valente, 524
Bibiana Alexandra de Jesus Silva, 1346
C. Augusto, 490
C. Martins, 490
Cândida Mota-Teixeira, 1353
Carlinda Leite, 918, 1205
Carlos Gonçalves, 653
Carmen Cavaco, 172, 1156, 1354,
Carmen Guillén, 472
Carolina Carvalho, 1396, 1398
Cassiana Melek, 537
Catarina Tomás, 686
Catherine Agulhon, 72
Cécile Perret, 660
Cecília Galvão, 524
Cecília Monteiro, 589
Céline Chatigny, 190
Céline Chauvigné, 180
Céline Girardet, 697
Cely Do Socorro Costa Nunes, 181, 456
Chinelli Filipina, 592
Christophe Roiné, 190
Cintia Tavares do Carmo, 699
Clara Anunciação, 192
Clarice Schneider Linhares, 204
Claudia Beatriz Pontón, 539
Cláudia Faria, 524
Cleide Maria Arraes Rezende, 473
Clemência Maria Ferreira Ribas, 1031
Conceição Courela, 715
Concepción Barrón, 539
Cora Corinta Macedo de Oliveira, 734
Cristina Albuquerque, 845
Cristina Ayroza, 354
Cristina Loureiro, 735
Cristina Martins, 541, 1305
Cristina Mesquita-Pires, 744
Cristina Parente, 593
Daiana Crus Chagas, 884
Daisy Cunha, 104, 628, 1206
Dalcy da Silva Cruz, 762
Dalila Cisco Collatto, 632

- Damaris Maranhão, 1123
 Danielly Berneck Côas, 1220
 Deise Maria Marques Choti, 489, 773, 787
 Delir Rogowski, 1365
 Diana Galvão, 1396, 1398
 Diana Pereira, 1045
 Didier Moreau, 205
 Dulce Martins, 796
 Edilene Rocha Guimarães, 206
 Edna Prigol, 1498
 Eduardo Nuno Fonseca, 219
 Edyane Silva de Lima, 220, 236
 Elaine Cristina Nascimento, 1498
 Elaine Sampaio Araujo, 542
 Elena Mabel Brutten Baldi, 1048
 Eliane Cruz, 554
 Eliane Guedes de Oliveira, 1267
 Eliane Rose Maio, 220, 236
 Elisabete Ferreira, 1353
 Elisabete Linhares, 555
 Elisandra de Souza Peres, 1204
 Elizabeth M. Sebastião de Sousa, 404, 420
 Elizete Lúcia Moreira Matos, 622, 787
 Elizete Matos, 777
 Eloiza Amália Bergo Sestito, 806
 Elsa Silva, 485
 Elza Mesquita, 1366
 Emanoela Maciel, 567
 Emerson Gabardo, 455
 Emilio Lucio-Villegas Ramos, 365
 Encarnação Silva, 735
 Ermelinda Cardoso, 568
 Eva Fernandes, 1046
 F. Braga, 490
 Fabiana Andrea Barbosa Kastelijns, 569
 Fabienne Cote, 1491
 Fátima Antunes, 580
 Fatima Aparecida D. Marin, 834, 1384, 1546
 Fátima Vieira, 593
 Feliciano Veiga, 1396, 1398
 Fernando Cabral Pinto, 1441
 Fernando Ilídio, 595
 Filipa Seabra, 206
 Filippina Chinelli, 821
 Filomena Lucia G. Rodrigues da Silva, 823
 Flávia Vieira, 593, 595
 France Dubé, 1133
 France Dufour, 1400
 Francesca Salva-Mut, 487
 Francisco Lobo Neto, 592
 Francisco Lobro, 821
 Frédéric Legault, 1133
 Genaldo Luis Sievert, 1508
 Georges Bertin, 54
 Gerson Tavares do Carmo, 699
 Gilceane Caetano Porto, 274
 Gilza Maria Zauhy Garms, 834, 1384
 Glória Ramalho, 1245
 Glória Solé, 597, 795
 Graciela Pérez Rivera, 234
 Helena Costa Araújo, 1258
 Helena Cristina Cruz, 845
 Helena G. Pratas, 512, 599
 Hélène Meunier, 1400
 Hermínia Marques, 1452
 Houssine Dridi, 1402
 Idália Sá-Chaves, 1021
 Ieda Abbud, 1123
 Ilze Maria Coelho Machado, 858
 Ines Elias, 1245
 Iran De Maria Nunes, 609
 Irene Carniatto, 1031
 Irene Santos, 610
 Íris Susana Pires Pereira, 611
 Isabel C. Viana, 1046
 Isabel Festas, 1396, 1398
 Isabel Fonseca, 870
 Isabel Janeiro, 1396, 1398
 Isabel Pizarro Madureira, 882
 Isaias Batista de Oliveira Jr, 220, 236
 Isis Coutinho, 884
 Isolina Oliveira, 499, 694
 Jacques de Lima Ferreira, 613, 622, 1508
 Jacques Lima, 777
 Janaina Marques Silva, 161, 289, 632, 1235
 Jane Rangel, 246
 Janete Evangelista, 884
 Jeane Terezinha Gabriel dos Reis Alves, 1125
 Jean-Louis Berger, 697
 Jean-Marie de Ketele, 19
 Jean-Michel Baudouin, 885
 Jefferson da Costa Soares, 886, 898
 Joan Nadal-Cavaller, 487
 Joana Campos, 1403

- Joana Marques, 914
Joana Paulin Romanowski, 858
João Bosco Laudares, 809
João Costa, 706, 1118, 1344, 1417
João Formosinho, 1366
João Hortas, 851
João Leitão, 1419, 1427
João Martinez, 257
João Nogueira, 1396, 1398
João Pedro da Ponte, 589
João Sousa, 1439
Joaquim Eurico Oliveira, 1441
Joaquim Machado, 1366
Jonathan Amorim Peres, 236
Jorge Alberto Rosa Ribeiro, 341
Jorge Pinto, 500
Josania Lima Portela Carvalhêdo, 271
José Alberto Correia, 43
José Augusto Pacheco, 206
José Brás, 916
José Carlos Morgado, 639, 918
José Lagarto, 1452
José Luís Coelho Da Silva, 593
José Peixoto Filho, 929
Joseane Medeiros de Araújo, 1048
Joseane Stahl Silveira, 1518
Josélia Fonseca, 641, 1469
Josélia Schwanka Salomé, 273
Joseph Conboy, 1396, 1398
Judite Almeida, 593
Julio Lima, 931
Jussara Biagini, 488
Jussara Cristina Barboza Tortella, 1478
Kaline Valeria Pereira Silva, 932
Karina Rodrigues, 489
Kate Fabiani Rigo, 651, 853
Kátia Maria da Cruz Ramos, 639, 932, 1049
L. Gomes, 490
Lainy Bezerra Moraes, 456
Laís Di Bella Rabelo, 628
Laurent Veillard, 660
Laurete Maria Ruaro, 204
Leda Scheibe, 823
Leonor Santos, 870
Liceu Luís de Carvalho, 942
Licínio Lima, 81
Liomar Costa de Queiroz, 662
Lise Bessette, 943
Louis Basco, 1491
Louise Bolduc, 1121
Lourdes Maria Bragagnolo Frison, 274
Luc Jamet, 299
Lúcia de Araújo Ramos Martins, 319
Lúcia de Fátima da Cunha, 674, 707
Lucymara Carpim, 613, 1498, 1508
Luís Alcoforado, 845, 960, 1346
Luís Carlos Vasconcelos Furtado, 1492
Luís Costa, 960
Luís Tinoca, 499
Luísa Cerdeira, 328
Luísa Orvalho, 676
Lurdes Martins, 694
M. Ribeiro, 1335
M. Silva, 490
Madalena Melo, 1396, 1398
Madeleine D. Tchimou, 961
Mafalda Magalhães, 1245
Manon Boily, 972
Manuel Camacho Higareda, 350
Manuel Ferreira Rodrigues, 984, 996
Manuel Vara Pires, 541
Manuela Esteves, 733
Marcel Pariat, 105, 791
Marcel Trudel, 972
Marcelo Marques, 1156, 1354
Marcelo Melek, 1007
Márcia Maria Dias Carvalho, 1008
Márcia Raposo Lopes, 884
Márcia Regina Mocelin, 418
Marcílio Freitas, 340
Marcio Candeias, 821
Marcio Marques, 592
Marcio Mugnol, 329, 500
Marcos José Zablonsky, 329, 500
Marcos Onofre, 706, 1118, 1344, 1417
Margareth F. Simionato, 341, 1009, 1518
Margarida César, 1019
Margarida Rodrigues, 735
Maria Agnes Melia, 487
Maria Amélia Cruz, 512
Maria Angelina Sanches, 1021
Maria Antônia de Souza, 1082
Maria Arlete Rosa, 1031, 1082

- Maria Assunção Flores, 568, 588, 595, 1045, 1046
- Maria Auxiliadora Megid, 1545
- Maria da Apresentação Barreto, 1048
- Maria da Conceição C. de Aguiar, 639, 1049
- Maria da Conceição V. da Silva, 639, 1049
- Maria da Glória Soares Barbosa Lima, 521
- Maria da Paz Siqueira de Oliveira, 674, 707
- Maria das Graças Auxiliadora F.Barboza, 1047
- Maria de Fátima Gomes da Silva, 726
- Maria de Fátima R. Pereira, 1220
- Maria de Fátima Rodrigues, 1535
- Maria de Guadalupe Mestrinho, 1059
- Maria de Lourdes Varandas, 1535
- Maria do Céu Ribeiro, 1533
- Maria do Céu Taveira, 1396, 1398
- María Eugenia Reyes, 794
- Maria Gonçalves, 916
- Maria Helena Santana Cruz, 1258
- Maria Inês Andrade Silva, 1290
- Maria Iolanda Fontana, 1082
- Maria Isabel Condessa, 1092
- Maria Ivone Gaspar, 416
- Maria João de Carvalho, 522
- Maria Leonor Borges, 1105
- Maria Lourdes Gisi, 500, 569, 329
- Maria Martins, 1118, 1344, 1417
- Maria Martins, 706
- Maria Paula V. Zurawski, 1123
- Maria Prazeres Simões Moço Casanova, 530
- Maria Salonilde Ferreira, 662, 674, 707
- Maria Teresa Estrela, 733
- Mariam Drame, 1267
- Marie Alexandre, 1121
- Marie Louise Lefebvre, 749
- Marie-Christine Presse, 349
- Mariela Sonia Jimenez Vasquez, 350
- Marilda Aparecida Behrens, 613, 787, 1248
- Marilene Freitas, 351
- Marisa Rocha Cupido Dupprê, 1546
- Marisa V. Ferreira, 1123
- Marli Patrícia Mikrut, 273
- Marlucia Barros Lopes Cabral, 662
- Marta Almeida, 1124
- Marta Lícia Teles Brito de Jesus, 353
- Marta Sampaio, 1202
- Mary Gracy e Silva Lima, 473
- Maryluce Cerqueira de S.Viana, 751, 1125
- Maryse Gareau, 1133
- Mércia F. R. Cordeiro Machado, 622
- Mércia Machado, 354, 777
- Miguel Casillas, 1135
- Miguel Oliveira, 1547
- Monica Pinz Alves, 1136
- Monica Veira, 592, 821
- Muza Clara Velasques, 1143
- Nadia Lamamra, 651
- Nadia Sacoór, 1144
- Natália Alves, 159, 1156, 1354
- Natalia Barranco, 472
- Nelsi Antonia Pabis, 1568
- Nilson Dinis, 1167
- Nuno Amado, 599
- Nuno Ferro, 706
- O.Araújo, 490
- Óscar Leal dos Santos, 778
- Pascal Lafont, 105, 791
- Pascal Paulus, 1178
- Patricélia Nunes de Oliveira, 1267
- Patrícia Delgado, 792
- Patricia Ducoing, 793, 794
- Patricia Lambert, 660
- Patrícia Lupion Torres, 1248
- Patricia Manesch, 1557
- Patrícia Pires, 159
- Patrícia Rosado Pinto, 914
- Patrícia Santos, 1045, 1046
- Paula C. Neves, 1190, 1195
- Paula Guimarães, 355, 365, 382, 1156, 1354
- Paulo Nobre, 540
- Paulo Pimenta, 1200
- Paulo Varela, 597, 795
- Pere Solà Gussinyer, 808
- Pierre Toussaint, 943
- Preciosa Fernandes, 918, 1202
- R. Rosário, 490
- Ramiro Marinho Costa, 1204
- Regiane Aparecida Kusman, 541
- Regiane da Silva Macuch, 932
- Regiane Macuch, 1205
- Regina Bonat Pianovski, 1082
- Regina Lúcia Mesti, 806
- Resângela Pinheiro, 1206
- Rita Barros, 1441

- Rita de Cassia Falleiro Salgado, 392, 420
Roberta Coroa, 592, 821, 884
Rosana Aparecida da Cruz, 404
Rosemary Dore, 809
Rosmary Terezinha Perin Donde, 404
Rui Bettencourt, 416
Rui Canário, 34, 1156, 1354
Rui Paixão, 1195
Samantha Hacard-Verpoort, 159
Sandra Aparecida M. Polon, 1220, 1568
Sandra Fernandes, 819
Sandra Pratas Rodrigues, 821, 1231
Sandra Raquel Gonçalves Fernandes, 1346
Sandra Urbanetz, 354
Sara Badra de Oliveira, 1579
Sara Bahia, 1396, 1398
Sarita Aparecida de Oliveira Fortunato, 418
Sayonara Lordelo, 1233
Seila Tamires Dorneles, 1009
Serge J Larivée, 972
Sidalina Almeida, 831
Silvana De O. Augusto, 1123
Silvio Pena, 554
Simone V. dos Santos, 161, 289, 841, 1235
Simone Vosne Portela, 420
Slim Barhoumi, 1400
Sofia Ferreira, 1245
Sonia Maria Pereira Vidigal, 454
Sonia Maria Rummert, 61, 1247
Sonia Regina Giusti, 431
Sophie Grossmann, 190
Soraya Maria Romano Pacífico, 556
Susana Cruz, 1245
Suyanne Tolentino de Souza, 565, 1248
Suzana Caldeira, 1396, 1398
Suzana Mary de A. Nunes, 1258
Tânia Brabo, 432
Telma Queirós, 1533
Teresa Christina Torres Silva Honório, 271
Teresa Leite, 851
Teresa Vilaça, 593
Teresinha de Jesus A. M. Nogueira, 521
Terezinha Fátima A. M. dos Santos, 147
Thiago Nicolau de Araújo, 853
Tiago Pereira, 1396, 1398
Tiago Sousa, 159
Tomás Patrocínio, 328
Valéria Orianni, 432
Valéria Tortato, 273
Vera do Vale, 120
Vera Lucia Brito, 442
Veronica Borges de Oliveira, 443
Veronica Lima da Fonseca Almeida, 1267
Vincent Massart, 660
Virgínio Sá, 580
Vitoria Alzira M. Machado Ribeiro, 1290
Yolanda Lima Lobo, 699
Yves Schwartz, 3
Zilma De M. R. De Oliveira, 1123